

ШАХСНИ ЖАМИЯТГА ҚАЙТА МОСЛАШТИРИШДА ДЕРАДИКАЛИЗИЦИЯ МАСАЛАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597447>

Исматов Жаҳонгир Алишер ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

“Қиёсий диншунослик” йўналиши

1-босқич магистранти

Бугунги кунда инсон қалби ва онги учун курашнинг янгидан янги усул ва воситалари кўпайиб бормоқда. Айниқса, бу борада диндан ниқоб сифатида фойдаланишга уринишлар ривожланиб бораётгани ташвишланарли ҳол. Хусусан, диний эътиқодий тушунчаларни нотўғри талқин этиш орқали дунёнинг турли минтақаларида босқинчилик, кўпоровчилик ва террорчилик ҳаракатларини содир этиш ҳолатлари авж олиб бормоқда. Бу эса миллатлараро ва динлараро адоват, миллатчилик ҳамда диний айирмачилик кайфиятининг шаклланишига замин яратмоқда. Натижада узоқ йиллар давомида тинч-осуда ривожланиш йўлида бўлган жамиятлар пароканда бўлиб, аҳоли урушлар гирдобидида қолиб кетмоқда.

Ҳозирда дунё ҳамжамиятини катта ташвишга солаётган муаммолардан бири бу турли диструктив оқимларга кўшилиб, сўнгра бу йўлдан қайтаётган инсонларни ижтимоий реабилитация қилиш борасида кучли механизм ишлаб чиқиш бўлиб қолмоқда. Сабаби, бугунги кунга келиб дунёнинг қизгин уруш кетаётган ўчоқларида айрим экстремистик ва террористик оқимларнинг фаолиятига чек қўйилди. Лекин шунга қарамасдан бу ҳудудларда кўпоровчилик ҳаракатлари давом этмоқда. Мазкур терактларга сабаб сифатида мутахассислар диструктив оқимлардан қолган ва турли ҳудудларга тарқалиб кетган қолдиклар, яъни ўз йўлини топа олмаётган жангарилар ҳамда уларнинг оила-аъзолари эканини таъкидламоқдалар. Шунинг учун ҳам мазкур ҳолатларни бартараф этишда реабилитацион дастурларнинг аҳамияти ва амалиятга тадбиқ этилиши бугунги кунда долзарб масалаларнидан ҳисобланади.

Шу билан бирга жаҳон халқаро ташкилот ҳамда илмий тадқиқот марказлари ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш дастурларига эътибор қаратганда биринчилардан бўлиб, радикаллашувга олиб келган омилларни олдини олиш ва дерадикализацияни кучайтириш кераклигини алоҳида таъкидлаб ўтилган. Сабаби экстремистларга айланган шахсларда олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, уларнинг жамиятдаги турли

масалаларда ечимини топмаган қарашлари ва ижтимоий муаммолари натижасида одамлар нисбатан радикал қараш ҳамда муносабатда бўлиш шаклланган. Шу каби фикрловчиланинг инсонлар орасида кўпайиб бориши эса уларнинг деструктив фаолият олиб боришига туртки бўлган.

Шунинг учун ҳам шахсни жамиятга қайта мослаштиришда дерадикализициянинг аҳамияти жуда муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари халқаро миқёсдаги ташкилот ва экспертларнинг фикрича, дерадикализацион механизмларни амалиётга тадбиқ этишдан олдин радикаллашувга олиб келадиган омилларини ўрганиб уларни бартараф этиш талаб этилишини таъкидламоқдалар. Негаки радикал қарашдан қайтиб жамиятга қўшилиб кетган шахсда радикаллашишига сабаб бўлган ҳолатлар ўша муҳитида яна пайдо бўлса ёки такрорланса, дерадикализициянинг самарадорлиги пасайиб кетиди.

Реабилитацион жараёнлар билан боғлиқ бўлган ҳолат ҳақида сўз юритишдан аввал, радикаллашув нима эканлиги ва унинг бугунги кундаги оқибатлари хусусида мутахассислар ва халқаро ташкилотлар томонидан ўтказилган тадқиқотларга тўхталиб ўтиш ўрийдир.

Радикализм (лот. radicalis — илдиз) - мавжуд давлат тузумини танқид остига олиб, радикал ўзгаришлар ва ислоҳатлар ўтказишни талаб этувчи сиёсий ҳаракат ҳисобланади⁸⁶. Мазкур сиёсий тушунчага диний тус бариш натижасида, мутаассиб характер билан динга амал қилувчи шахслар вужудга келиши кузатилмоқда. Бунга нисбатан бетиборсизлик билан қараган айтим мамлакатларда турли хилдаги дин ниқобидаги қупорувчилик ҳаракатлари келиб чиқади. Хусусан, Лондон иқтисодиёт ва тинчлик институтининг “Global Terror Index 2019” рейтинги натижаларига кўра, экстремистик ва террористик ҳолатлардан 2018 йилда 16 минга яқин одамлар жабрланган (2014 йилда бу кўрсаткич 33 мингдан ортиқ бўлган)⁸⁷.

Дерадикализация - жамиятда радикаллашган шахсларни бирлаштиришга қаратилган ва радикаллашувини олдини олишга бўлган амалий ҳаракат ҳисобланади⁸⁸. Қисқача радикаллашувни олдини олиш десак муболаға бўлмайди.

Бугунги тез суръатларда ривожланиб бораётган замонда аҳоли орасида радикаллашувнинг кучайиши, экстремизм хавфининг ортиши ҳамда терроризмнинг ўта ваҳшийлашиб бораётгани жаҳон ҳамжамятини ташвишлантирмоқда. Бундай салбий ҳолатнинг шаклланишига қандай омиллар

⁸⁶ Бегматов Э. Радикализм // Ўзбек тилининг изоҳли луғати.-Тошкент. Давлат илмий нашриёти, 2007.–Б. 337.

⁸⁷ Institute for Economics and Peace. Global Terror Index 2019 // URL: <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf>, 22.11.2019.

⁸⁸ Стратегии Конгресса по борьбе с радикализацией. Предупреждение радикализации и проявлений ненависти на местном уровне // URL: <https://rm.coe.int/1680719e1c>, 20.10.2015.

сабаб бўлаётгани борасида бир қатор халқаро тадқиқот институтлари томонидан изланишлар олиб борилмоқда.

Масалан, 2019 йилнинг ноябрь ойида “Search for Common Ground” халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилоти томонидан “Ахборот оқимлари ва Марказий Осиёда экстремизмга олиб борувчи радикаллашув” (Information flows and Radicalization leading to violent extremism in Central Asia) деб номланган тадқиқот ишининг тақдимоти ўтказилди⁸⁹.

Мазкур тадқиқот Қозоғистон, Қирғизстон ва Тожикистон Республикаларида ўтказилган бўлиб, унда радикализмга хайрихоҳликни келтириб чиқарувчи ахборот оқимлари ва ишончли ахборот манбаларини аниқлаш ва таҳлил қилиш мақсадида учта таркибий қисмда амал оширилган.

Биринчи қисмда, 2013-2018 йилларда Марказий Осиёдаги ОАВларида чоп этилган материаллар ўрганилган ва таҳлил қининган.

Таҳлил хулосаларига кўра, радикализм ва экстремизмни вужудга келишига қўйидаги омиллар сабаб бўлган: 1) жамиятдаги тенгсизлик, 2) мафкуравий бўшлиқ, 3) ишсизлик, 4) аёллар ҳуқуқининг чекланиши, 5) диний ва дунёвий билимларни бир-бирдан узоқлашиши, 6) ахборот хуружлари.

Иккинчи қисмда, 201 нафар респондентлар (46 нафар мутахассис ва бевосита экстремизмга алоқадор бўлган шахслар, уларнинг оила аъзолари ҳамда 155 нафар ёшлар, аёллар ва ишчи мигрантлар) билан ўтказилган суҳбатлар бўлиб, унда респондентларнинг ахборот манбалари, улардан фойдаланиши, жамият, сиёсат, давлатга оид қарашлари ҳамда дин ва радикализм борасидаги тушунчалари қиёсий ўрганилган.

Тадқиқот натижалари ҳар бир давлат ҳудудида яшовчи фуқароларнинг ўзига ҳослигидан келиб чиққан ҳолда турлича бўлган. Жумладан, Қозоғистонлик респондентларнинг аксарияти (диндор ва диндор бўлмаган) жамиятда диннинг тутган ўрни борасида берилган саволларга ижобий қарашини билдирган бўлса, радикаллашувга олиб борувчи воситалар деб сохта салафийларни кўрсатган.

Қирғизстонлик респондентлар жамиятда радикализмнинг ривожланишида, ёшларнинг турли террористик гуруҳлар таркибига қўшилиб қолиши, давлат идораларига аҳолининг ишончсизлиги ва этник дискриминацияни сабаб сифатида кўрсатганлар.

Тожикистонлик респондентлар эса, аҳолида диний билимларнинг етишмаслиги ва меҳнат муҳожирларининг қўпайиши радикаллашувга олиб борувчи асосий омил сифатида баҳолаганлар.

⁸⁹ “Search for Common Ground” халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилот бўлиб, 1982 йил 22 мартда асос солинган. Вашингтон ва Брюсселда ўз штаб-квартирасига эга. Мақсади зиддиятли масалаларни ечишда анъанавий усулларида фойдаланиб, муаммоларни тинч йўл билан ҳал қилиш.

Учинчи қисмда, Қозоғистон, Қирғизстон ва Тожикистон Республикаларининг ҳар бирдан 600 нафар респондентлар билан ОАВларида тарқатилаётган ахборот истеъмоли ва ишончлилик даражаси таҳлил қилинган.

Унга кўра уччала давлатнинг барчасида расмий телеканаллар оммабоп эканлиги ва ундаги берилаётган маълумотлар ишончли ахборот манбаси ҳисобланиши таъкидланган. Шунингдек, радикаллашув ва экстремизмни олдини олишда бу воситалардан унумли фойдаланиши айтиб ўтилган⁹⁰.

Бундан ташқари Жорж Вашингтон университети қошидаги Европа, Россия ва Евроосиё тадқиқотлари институтининг Марказий Осиё дастури тадқиқотчиси Ной Таккернинг (Noah Tucker) “Terrorism without a God: Reconsidering Radicalization and Counter-Radicalization Models in Central Asia” (“Худосиз терроризм: Марказий Осиёдаги радикаллашув ва радикаллашувга қарши кураш моделларини қайта кўриб чиқиш”) деб номланган тадқиқоти ҳам диққатга сазовор. Унда Марказий Осиё мамлакатлари мисолида радикаллашунинг сабаблари таҳлил қилинган ва дерадикализация бўйича хулосалар берилган.

Экстремистик ғояси тарғиботчилари томонидан “Фейсбук”, “Твиттер”, “Инстаграм”, “ВКонтакте”, “Одноклассники” ва бошқа шу каби ижтимоий тармоқлардан кенг фойдаланган ҳолда, шахсий саҳифа ва жамоалар яратиб, ўз сафларини алданган ёшлар билан кенгайтиришга уриниш кузатилмоқда.

Юқорида санаб ўтилган бир қанча омиллар бевосита инсоннинг қалби ва онгига таъсир кўрсатиш орқали уларни радикал фикрлашига, турли экстремистик оқим ва гуруҳларга қўшилиб қолишига ҳайрихоҳлақ билдиришга сабаб бўлган ҳолатлар ҳисобланади.

Шахсни жамиятга қайта мослаштиришда юқоридаги масалаларга эътибор қаратганда аввало сиёсий, иқтисодий ва мафкуравий муаммолар сабабли аҳоли айниқса, ёшлар орасида радикализмга ҳайрихоҳлик билдириш ҳолатларини олдини олиш энг асосий омил сифатида баҳоланади. Сабаби шахснинг радикал ғоялар таъсирига берилмаслиги унинг дерадикализация қилинишига имкон қолдирмайди. Мазкур ҳолатларда кузатилиши мумкин бўлган масалаларни барча ташкилотлар бир ёқадан бош чиқарган ҳолда бартараф этиши давлатнинг тинчли ва осойишталигини янада мустаҳкалашга замин яратади.

⁹⁰ Search for Common Ground (SCG). Information flows and Radicalization leading to violent extremism in Central Asia. – Washington DC, 2019., URL: <https://www.sfcg.org>, 2019.